

HOZIRGI DAVRDA MARKAZIY OSIYONING MINTAQAVIY XAVFSIZLIK MUAMMOLARI

Latipova Sabina Anvar qizi

Sharq mamlakatlari tarixi

III bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Suhrob Bo'ronov**

TDSHU dotsenti, siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada Markaziy Osiyoning strategik geografik joylashuvi va mintaqaning Yevrosiyo aloqasidagi markaziy roli, ulkan energetika resurslari, bozor resurslari va mintaqaviy xavfsizlikka tahdid soluvchi, xususan, Markaziy Osiyodagi suv muammosi hamda mintaqaviy raqobatchilarga qarshi kurashidagi muammolar va yechimlar borasida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Geosiyosat, TAPI, CASA 1000, Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi (YeOI), Transkaspiy xalqaro transport yo'nalishi, diversifikatsiya.

Abstract: This article provides information on the strategic geographical location of Central Asia and the region's central role in Eurasian connectivity, enormous energy resources, market resources, and threats to regional security, in particular, the water problem in Central Asia, as well as problems and solutions in the fight against regional competitors.

Key words: Geopolitics, TAPI, CASA 1000, Russian Eurasian Economic Union (EAEU), Trans-Caspian International Transport Route, diversification.

KIRISH

Markaziy Osiyo mintaqasi hamisha jahon siyosiy sahnasida dolzarb o'rin tutgan. Ushbu mintaqaga bo'lgan geosiyosiy qiziqish hamon davom etib kelmoqda. Sobiq Sovet Ittifoqining parchalanishi bilan Markaziy Osiyo mintaqasi xalqaro munosabatlarda qaytadan o'z o'rniga ega bo'la boshladi. Mintaqaning mustaqil davlatlari oldidagi dastlabki vazifasi mustaqillik va suverenitetni mustahkamlash, ichki va tashqi tahdidlardan himoyalash, milliy xavfsizlikni taminlashdan iborat bo'ldi. Darhaqiqat, so'nggi yillarda mojarolar, iqtisodiy raqobat va texnologiyalarning rivojlanishi global geosiyosiy dinamikada sezilarli o'zgarishlarga olib keldi. Bu o'zgarishlar Markaziy Osiyo mamlakatlariga ham ta'sir etmay qolmadi. Ularning ta'sirini tushunish uchun dastlab umumiy tendensiyalarga, keyin esa ularning ta'siriga to'xtalib o'tishimiz mumkin. Bunday omillarning ahamiyati yaqinda Rossiya-Ukraina urushi paytida yana bir bor e'tirof etildi.

ASOSIY QISM

Zamonaviy davrning an'anaviy xavfsizlik tushunchasida kuch ishlatish, hududiy yaxlitlik va chegara xavfsizligi kabi omillar muhim ahamiyat kasb etgan. Bulardan tashqari, postmodern davrning yangi xavfsizlik tushunchasida oziq-ovqat xavfsizligi, ekologik xavfsizlik, energetik xavfsizlik va kiberxavfsizlik kabi ko'plab omillar hisobga olina boshlandi. Rossiya-Ukraina urushi nafaqat Yevropa, balki butun dunyo xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Dunyoda hokimiyat uchun kurash Yevropa, Tinch okeani va Markaziy Osiyoga qaratilgan. Har bir mintaqada buyuk davlatlar qo'lida tramputga aylandi. Rossiya Yevropa bilan band bo'lsa, Xitoy Tinch okeaniga e'tibor qaratadi. G'arb davlatlari bir vaqtning o'zida ham Rossiyaga, ham Xitoyga qarshi qanday kurashishni bilmaydi. Ular topgan eng yaxshi yechim Rossiya va Xitoy umumiy xavfsizlik muammolariga ega bo'lgan Markaziy Osiyo xavfsizligiga tahdid solish bo'lishi mumkin.[1]

Rossiyaning tashqi siyosat bobidagi bayonotlari shundan dalolat beradiki, u Sobiq Sovet Ittifoqining hamma hududida o'zining aloxida geostrategik manfaatlari mavjud deb hisoblaydi

va bu yerda tashqaridan hech qanday siyosiy va xatto iqtisodiy ta'sirga ham yo'l qo'yish mumkin emas deb biladi.[2]

Markaziy Osiyoda suv muammosi. Taassufki, Markaziy Osiyodagi suv bilan bog'liq vaziyat esa kutilgandan ham xavotirli. Dunyoning eng katta ko'llari turkumiga kiruvchi Orolning yillar davomida qurishiga sabab bo'luvchi omillar turli-tuman bo'lsa ham, lekin fojia ko'lami allaqachon xalqaro darajaga chiqib ulgurani sababli, muammoni keltirib chigargan sabablardan ko'ra, Orolning qolgan qismlarini saqlab qolish favqulodda dolzarb va ahamiyatli sanaladi. Markaziy Osiyoda suv muammolari hanuz bartaraf etilmagan. Boz ustiga, daryolar yuqori oqimida joylashgan davlatlarni bu masalada quyi oqimdagi davlatlar bilan emas, aksincha "katta davlatlar" bilan maslahat olib borishi vaziyatni yanada chigallashtir-moqda. Faqatgina Markaziy Osiyo tashqi aralashuvlarsiz o'zaro kelishib buni hal etishi mumkin.[3]

Xitoy. Xitoyning Markaziy Osiyo bilan bog'liq geosiyosiy rejaları juda mavhum va shu sababdan xatarli bo'lishi mumkin. Suv masalasida ham bu jihat o'z aksini topadi. Ammo, Tojikistonda joylashgan va 19 mln tonna suvni ushlab turgan Sarez koli tabiiy tog'oni Markaziy Osiyoga jiddiy xavf tug'diradi. Eng etiborlisi, bazi ma'lumotlarda ushbu ko'l Xitoyga qarzlar evaziga foydalanishga "tuhfa" qilib yuborilgan.

AQSh. Bu jarayonda Amerika siyosatchilari "Katta Markaziy Osiyo" loyihasini ishlab chiqqan. Unga ko'ra, Qozog'istondan neft, Turkmanistondan gaz, Tojikiston va Qig'iziston suv zaxiralarini Afg'oniston, Pokiston va Hindiston sari yo'llash rejalashtirilgan. TAPI, CASA 1000, balki ehtimolan Transafg'on koridorini AQSh tomonidan moliyalashtirilishi uning mintaqada mustahkam o'rinish olishiga imkon beradi. Shu maqsadda Vashington mintaqadagi yirik tog'on loyihalari yoki boshqa suv bilan bog'liq energetika loyihalarida o'z "hissasi"ni taklif etishi mumkin. Bundan tashqari, Afg'onistonda "Tolibon" tomonidan katta tezlik asosida qurilayotgan Qoshtepa kanali loyihasi ham mintaqaning suv bilan bog'liq muammolari safini yanada oshishiga sabab bo'lmoqda.

Eron. Ma'lumotlarga ko'ra, Ormuz bog'ozidan dunyo neft mahsulotlarining 40 foizi o'tadi. Agarda Eron ushbu bog'ozni yopib qo'yish orqali tahdid qiladigan bo'lsa jahon neft bozori ahvoli salbiy xususiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, AQShni Eron yadro qurollari yaratish ustida tadqiqot ishlari olib borayotgani uchungina tashvishga solayotganga o'xshamaydi. Neft ham bosh masala bolmay, asosiy maqsad Ormuz bog'ozini suv yo'llarini boshqarish hamda Amudaryo va Sirdaryoga yo'l ochishga qaratilgan maqsadlar pinhon emasmikan degan mulohazalar o'ylarga toldiradi.[4]

Mintaqaviy xavfsizlik muammolari. So'nggi bir yil davomida Xitoy chegara uchun baza yaratgani iddao qilinmoqda. Tojikiston hududida xavfsizlikni ta'minlash. Bunga sabab bo'layotgan omil Afg'onistondan kelib chiqayotgan terrorchilik muammolari ekani aytilmoqda. Bundan tashqari, NATO Afg'onistonda qoldirgan qurollar Kashmirda terrorizmning avj olishiga olib kelgani iddao qilinmoqda. Shinjon-Uyg'ur avtonom viloyatida terrorizm tarqalishining oldini olish uchun Xitoy chegara orqali mudofaa inshootlari qurish imkoniyatini ko'rib chiqishi mumkin. Ammo, AQSH kabi Xitoy mintaqaja jandarmeriyasini o'z qo'liga olishi dargumon. Bu yerda Xitoy uchun oqsoqlik bor. O'tmishda AQSH bu xavfsizlikni ta'minlagan bo'lsa, Xitoy o'z iqtisodiy loyihalarini bema'lol amalga oshira olgan. Lekin, endi bu yo'laklarning xavfsizligini ta'minlash uchun o'zi harakat qilishi kerak. Biroq, Markaziy Osiyo muammolarini mintaqaga aralashmasdan hal qilish oson emas. G'arb davlatlari Xitoyning bu tamoyilini juda yaxshi bilgani uchun Markaziy Osiyo xavfsizligiga tahdid solish va uni g'arbdagi muammolar bilan band qilishni maqsad qilgan. Shunday qilib, Xitoy Osiyodagi muammolardan yuz o'gira olmaydi va Tinch okeanidagi muammolarni hal qila olmaydi. Shu sababli, Xitoy Rossiya Yevropaga tahdid solgani kabi Markaziy Osiyo xavfsizligiga ham tahdid sola boshlaydi, deb o'ylash mumkin. Buning uchun u Tojikiston, Qirg'iziston va Afg'onistonda harbiy mavjudligini ko'rsatish choralarini ko'rishi mumkin. Boshqacha aytganda, Rossiyaning Markaziy Osiyoda tayanadigan do'sti bo'lmasligi mumkin. Rossiya esa Xitoyga ko'proq qiziqish bildirmoqchi Tinch okeani

boshqa tomondan, Xitoy Rossiyaning Yevropaga e'tibor qaratishini xohlaydi. So'nggi paytlarda dunyoda eng ko'p muhokama qilinayotgan masala bu kollektiv xavfsizlik. Xitoyning NATO va AQSHga eng katta tanqidi ham shu yo'nalishda. Pekin ma'muriyati NATO ham Tinch okeani, ham Markaziy Osiyodagi muammolarga aralashib qolishidan xavotirda. Agar Xitoy o'z rahbarligida NATOga o'xshash xavfsizlik platformasini yarata olmasa, u dunyoda gegemonlik uchun kurashda ortda qoladi. Bundan tashqari, Pekin Markaziy Osiyo xavfsizligi uchun birinchi navbatda Afg'oniston va Pokistondagi terrorizm muammosini hal qilish kerakligidan xabardor. Buning uchun Hindistonning qo'llab-quvvatlashi kerak. Shu nuqtayi nazardan, Nyu-Dehlining Islomobodga dushmanligicha qolayotgani aslida Xitoy istamaydigan holat bo'lishi mumkin. Chunki, bu mojaro nafaqat Kashmirda, balki butun mintaqada urush xavfini oshiradi. Shu bois Pekin Hindistonning SHHT doirasida mintaqaviy xavfsizlikka ko'proq hissa qo'shishini istaydi va qo'llab-quvvatlaydi.

Mintaqaviy raqobatchilarga qarshi kurash. Global tartibni shakllantiruvchi uchta asosiy geosiyosiy hodisa alohida e'tiborga loyiq: Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush va G'arb sanksiyalari, AQSH va Xitoy o'rtasidagi texnologik raqobat. Bu voqealarning har biri Markaziy Osiyo mintaqasiga turlicha ta'sir ko'rsatdi. G'arbnin Rossiya qarshi sanksiyalari mintaqaviy savdo dinamikasini sezilarli darajada buzdi va Markaziy Osiyo mamlakatlarini yangi savdo muammolariga moslashishga majbur qildi. Qozog'iston va Qirg'iziston kabi mamlakatlar o'rtasidagi chuqur iqtisodiy va savdo aloqalarini hisobga olgan holda, Rossiya Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi (YeOII) doirasida savdo barqarorligini saqlab qolib, ikkilamchi sanksiyalar xavfini boshqarishiga to'g'ri keldi. Rossiyaning savdo va energetika yo'nalishlari cheklangan va xavfli bo'lib qolganligi sababli, Markaziy Osiyo va G'arb davlatlari iqtisodiy va energetik barqarorlikni ta'minlash uchun yangi savdo va energetika yo'nalishlarini izlay boshladilar. Shu nuqtayi nazardan, Markaziy Yo'lak muhim yechimlardan biri bo'ldi. (Transkaspiy xalqaro transport yo'nalishi). Ushbu yo'lak Markaziy Osiyoni Yevropa orqali Kaspiy dengizi bilan bog'laydi. Ushbu yo'nalish eng samarali yo'nalishlardan biriga aylanishi uchun infratuzilmaga investitsiyalar, turli transport vositalarini bog'laydigan murakkab transport tarmog'i, mamlakatlar o'rtasidagi logistika va byurokratik chegaralar va iqlim sharoitlari kabi to'siqlarni yengib o'tish kerak. Markaziy Osiyoning boy neft va gaz resurslari muqobil quvurlar va Xitoy, Yevropa Ittifoqi va Yaqin Sharqdagi hamkorlar bilan kelishuvlar orqali eksportni kengaytirish imkoniyatlarini ochadi. AQSH va uning ittifoqchilari Xitoyning sun'iy intellekt, 5G tarmoqlari va zamonaviy mikrochiplar kabi muhim texnologiyalardan foydalanishini cheklayotganligi sababli, Xitoy muqobil yetkazib beruvchilarni izlamoqda, o'zini o'zi ta'minlashni kuchaytirmoqda va Markaziy Osiyodagi iqtisodiyoti rivojlanayotgan mamlakatlar bilan sheriklik aloqalarini kengaytirmoqda. Bu raqobat mamlakatlar uchun ham muammolar, ham imkoniyatlar yaratadi. Markaziy Osiyo davlatlari Xitoy-Amerika savdo tarangligidan bir necha yo'llar bilan foyda ko'rishi mumkin. Birinchidan, an'anaviy savdo yo'llarini cheklash orqali Markaziy Osiyo davlatlari Yevropaga Markaziy yo'lak kabi muqobil yo'nalishlarni mustahkamlashi mumkin. Bunday diversifikatsiya ham ularning strategik ahamiyatini oshirishi, ham iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashi mumkin. Ikkinchidan, Xitoyning yangi hamkorlarga bo'lgan ehtiyoji mintaqaga investitsiyalarning yanada o'sishiga olib keldi. Ushbu mamlakatlar o'z infratuzilmasi va texnologik rivojlanishini yaxshilash orqali o'zaro bog'liqlik, iqtisodiy o'sish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Masalan, joriy yilda Xitoy, Qirg'iziston va O'zbekistonni bog'laydigan temir yo'l liniyasi qurilishi rasman boshlandi, bu BRI tashabbusini amalga oshirishda muhim bosqich bo'ldi. Uchinchidan, Markaziy Osiyo mamlakatlari yarimo'tkazgichlar ishlab chiqarish va qayta tiklanadigan energiya texnologiyalari uchun muhim bo'lgan noyob minerallarning katta zaxiralariga ega. Bu ta'minot zanjirlarini ta'minlash nuqtai nazaridan ham G'arb, ham Xitoy investorlarini jalb qiladi va mintaqani jahon bozorida asosiy o'yinchiga aylantirishga yordam beradi. Biroq, barcha ijobiy jihatlarga qaramay, Xitoy bilan hamkorlikni kengaytirish unga qaramlikni kuchaytirish xavfini keltirib chiqaradi.[5]

Bundan tashqari, mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash orqali Markaziy Osiyo mamlakatlari yanada integratsiyalashgan va barqaror iqtisodiy blokni yaratishi, Xitoy va AQSH bilan cheklanib qolmasdan, savdo hamkorlarini diversifikatsiya qilishi, mahalliy sanoatni rivojlantirish orqali ichki ishlab chiqarish salohiyatini oshirishi mumkin. Barqaror amaliyotlarni ilgari surish va ta'lim va kasbiy rivojlanish dasturlariga sarmoya kiritish yuqori texnologiyali tarmoqlarni qo'llab-quvvatlash uchun malakali ishchi kuchini shakllantirishga yordam beradi. o'rtasidagi strategik holatdan foydalanish Yevropa va Osiyo ham Markaziy Osiyoni jahon savdosining muhim tranzit markaziga aylantirishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, Xitoy-Amerika savdosidagi keskinlik muammolarni keltirib chiqarsa-da, Markaziy Osiyo davlatlari bu geosiyosiy o'zgarishlarni oqilona boshqarish orqali strategik afzalliklarga aylantirishi mumkin. Savdo va energetika yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish, investitsiyalarni oqilona jalb etish, texnologik salohiyatni oshirish, noyob foydali qazilmalardan foyda olish, mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash va strategik mavqeidan foydalanish - bularning barchasi uning asosiy tarkibiy qismlaridir. jarayoni.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Xitoy-Amerika savdosidagi keskinlik muammolarni keltirib chiqarsa-da, Markaziy Osiyo davlatlari bu geosiyosiy o'zgarishlarni oqilona boshqarish orqali strategik afzalliklarga aylantirishi mumkin. Savdo va energetika yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish, investitsiyalarni oqilona jalb etish, texnologik salohiyatni oshirish, noyob foydali qazilmalardan foyda olish, mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash va strategik mavqeidan foydalanish - bularning barchasi uning asosiy tarkibiy qismlaridir jarayoni.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Dr Cenk Tamer (JUL 13 2022) Security of Central Asia: Threats and Opportunities. Retrived from <https://www.ankasam.org/anka-analizler/security-of-central-asia-threats-and-opportunities/?lang=en>
2. Bjezinskiy, Z. (2022) Buyuk shaxmat taxtasi. Toshkent: "Tirilish" nashriyoti".b. 189.
3. Bo'ronov, S. (2025) Sharq. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot muammolari Toshkent .313.
4. O'sha manba: b.261
5. Saginbekova,K., Keciyan, D. (APR 26 2025) Страны Центральной Азии могут воспользоваться напряженностью в торговле между Китаем и США. Retrived from <https://www.ankasam.org/roportaj/maqsut-narikbayev-universitesi-prof-dr-kamshat-saginbekova-orta-asya-ulkeleri-cin-abd-ticaret-gerilimlerini-avantaja-cevirebilirler/?lang=ru>